

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Micleide Alves Celestino

Beatriz Lima

Douglas Henrique Fernandes

Janaína de Paula Bernardes

Kelli Cristina Wosiack da Cruz

Nayara Capellari Nascimento

RESUMO

As mídias – televisão, cinema, revistas, redes sociais – são responsáveis por disseminar informações, imagens e produtos, e pela sua rapidez e capacidade de propagação atingem um público cada vez maior. As imagens midiáticas relacionadas à representação do corpo são, em grande parte, inacessíveis a maior parcela da população e, nesse sentido, grupos mais vulneráveis, como os adolescentes, são propícios a desenvolver transtornos alimentares como anorexia e bulimia, e outras condições de ordem mental, como depressão e ansiedade. Para o desenvolvimento da pesquisa foi optado pela realização de uma revisão narrativa da literatura especializada. Os objetivos da pesquisa foram desenvolver revisão bibliográfica sobre a influência da mídia e o impacto na saúde alimentar dos adolescentes, compreender o papel das redes sociais no comportamento dos adolescentes em relação aos padrões sociais e de aceitação corporal e discorrer sobre os principais transtornos e distúrbios alimentares que podem acometer os adolescentes. Compreendeu-se que o grupo mais propenso aos riscos que a imagem corporal propagada pela mídia oferece, são os adolescentes. Foram encontrados muitos materiais, mas faz-se necessário a produção e pesquisa constante, em função do poder que as redes sociais exercem sobre esse público.

Palavras-chave: Transtornos Alimentares. Adolescência. Mídia. Psicologia.

ABSTRACT

The media - television, cinema, magazines, social networks - are responsible for disseminating information, images and products, and because of their speed and capacity for propagation, they reach an increasingly large audience. Media images related to the representation of the body are largely inaccessible to the majority of the population and, in this sense, more vulnerable groups, such as adolescents, are prone to developing eating disorders such as anorexia and bulimia, and other mental conditions such as depression and anxiety. To carry out the research, a narrative review of the specialized literature was chosen. The research objectives were to develop a literature review on the influence of the media and its impact on adolescents' eating health, to understand the role of social networks in adolescents' behavior in relation to social standards and body acceptance, and to discuss the main eating disorders that can affect adolescents. It was understood that adolescents are the group most prone to the risks posed by the body image propagated by the media. A lot of material was found, but constant research and production is necessary, given the power that social networks have over this audience.

Keywords: Eating disorders. Adolescence. Media. Psychology.

INTRODUÇÃO

O ser humano é guiado, em grande parte, pelas normas sociais, e a aceitação social é um dos pontos que afeta grande parte da população, em especial os adolescentes. Durante essa fase, o corpo passa por muitas alterações físicas, e é corporalmente que os adolescentes se sentem pertencentes a um grupo e constroem sua identidade; pois, para eles, na maior parte das vezes, é através do corpo socialmente aceito (dentro dos padrões) que se evita a exclusão social. Assim, a fase da adolescência é extremamente vulnerável ao desenvolvimento de transtornos alimentares de base, como a anorexia e a bulimia, que podem evoluir para transtornos psicológicos mais graves, entre eles, a depressão e ansiedade generalizada (Madureira, 2018).

Dessa forma, a adolescência, que é um conceito social usado para definir um estágio de vida entre a infância e a idade adulta, é também um período crítico para o desenvolvimento destes transtornos. O período é marcado por mudanças fisiológicas e bioquímicas no tempo da puberdade, como acúmulo de gordura, principalmente nas meninas, devido às alterações hormonais (Madureira, 2018). Nesse contexto, conforme explicam Moreira *et al.* (2017), diante do cenário de tantas mudanças, os adolescentes costumam estipular estratégias próprias em relação ao seu comportamento em busca de alcançar mudanças corporais que os façam enquadrar nos padrões corporais sociais; sendo que assim, ampliam os riscos de desenvolvimento de transtornos e/ou distúrbios alimentares.

Segundo Moreira *et al.* (2017), os transtornos e os distúrbios alimentares são, de forma geral, uma patologia caracterizada pela insatisfação com o corpo e preocupação exagerada com a imagem corporal e peso, isso unido a uma série de comportamentos que causam prejuízo a saúde, tais como a diminuição excessiva de ingestão de alimentos ou a ingestão maciça seguido de vômitos ou uso de laxantes.

Atualmente o Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos mentais DSM -5 TR, descreve critérios diagnósticos para os seguintes transtornos alimentares: Anorexia Nervosa (AN); Bulimia Nervosa (BN); Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA); Transtorno Evitativo/Restritivo (TARE); Pica; Transtorno de Ruminação;

Transtorno Alimentar não Especificado e Outro Transtorno Alimentar Especificado (DSM-V, 2014).

Conhecendo os transtornos e distúrbios alimentares mais comuns e seus reflexos no corpo e comportamento do indivíduo, sobretudo, dos adolescentes, é possível compreender que são muitos os meios de influência para o desenvolvimento desses hábitos relacionados à alimentação e que nem sempre são saudáveis. Isso se estende desde o surgimento da televisão e do cinema; mas é com as redes sociais que esses comportamentos se intensificam, principalmente relacionados a promoção dos padrões estéticos e geralmente inatingíveis que essas mídias propagam (Izydorczyk *et al.*, 2020).

De acordo com Madureira (2018), as mídias sociais são responsáveis por apresentar modelos, celebridades e influenciadores digitais como exemplo de corpos perfeitos, magros e tonificados; ocasionando, muitas vezes, uma comparação irreal e completamente desfavorável. A exposição contínua aos padrões impostos influi diretamente na questão da satisfação corporal, fato esse que se constitui como um dos principais influenciadores para o desenvolvimento dos distúrbios e transtornos alimentares.

Considerando os fatos apresentados, foi possível definir a seguinte pergunta norteadora: qual o papel da mídia (televisão, cinemas ou redes sociais) no desenvolvimento de distúrbios e transtornos alimentares, especialmente entre adolescentes?

Visando responder a questão, o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver revisão bibliográfica sobre a influência da mídia e o impacto na saúde alimentar dos adolescentes. Para isso foram definidos dois objetivos específicos, apresentados a seguir: compreender o papel das redes sociais no comportamento dos adolescentes em relação aos padrões sociais e de aceitação corporal e discorrer sobre os principais transtornos e distúrbios alimentares que podem acometer os adolescentes.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste numa pesquisa qualitativa e foi utilizada a revisão bibliográfica narrativa como instrumento de pesquisa por meio de artigos científicos e textos acadêmicos, tendo ainda utilizado como base para pesquisas digitais o Google acadêmico, utilizando a combinação das palavras-chave:

“*transtornos alimentares*”, “*adolescência*”, “*mídia*” e “*psicologia*”. Optou-se por uma pesquisa qualitativa na qual os dados foram obtidos por meio de artigos em Língua Portuguesa, completos, com referência bibliográfica e publicados entre os anos de 2014 e 2024.

Ao combinar os métodos qualitativo e revisão bibliográfica narrativa, é possível elaborar um artigo que proporcione uma análise detalhada do tema, integrando uma compreensão das teorias existentes, trazendo assim um assunto de forma profunda e conseguindo reunir ideias de autores que tinham como princípio falar sobre o mesmo assunto.

A mídia e sua influência na construção da imagem corporal

As redes sociais emergiram, nos últimos anos, como uma plataforma dominante para a promoção de conteúdo visual. Diferente dos meios tradicionais, como a televisão, cinema e as revistas, as redes sociais permitem a participação ativa dos usuários, o que aumenta a exposição aos corpos idealizados que são mostrados através de fotos editadas e filtradas, bem distante da realidade fora das redes (Izydorczyk *et al.*, 2020). Estudos de Silva e Pernaforde (2021) indicam que o uso excessivo de redes como Instagram e TikTok está diretamente relacionado com níveis mais baixos de aceitação corporal, revelando altos índices de insatisfação em relação ao corpo e o desenvolvimento de hábitos alimentares desordenados e prejudiciais; comprovando uma ligação direta entre o tempo gasto em redes sociais e o desejo de mudar o próprio corpo para atender aos padrões midiáticos.

A relação que se estabelece entre a mídia (televisão, cinemas, redes sociais, revistas) e o desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares pode ser explicada por uma série de mecanismos psicológicos. A teoria da comparação social, sugere que as pessoas, especialmente jovens, tendem a se comparar com figuras da mídia, resultando em insatisfação corporal (Fernandes, 2019). Além disso, ao internalizar os padrões de beleza propagados pela mídia, os indivíduos tomam para si os ideais de magreza, convertendo-os em algo necessário, desejável e possível; sendo esse outro fator ligado ao desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares. A presença de comentários negativos e cyberbullying presentes nas redes sociais também amplifica esses riscos, elevando a vulnerabilidade psicológica dos indivíduos (Rodgers; McLean; Paxton, 2015).

Diversos estudos empíricos apoiam a premissa que aponta a influência da mídia no desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares. Um desses estudos é o de Vianna e Novaes (2019), o qual evidencia que o próprio ato de se alimentar não é mais influenciado e regido apenas pelas regras determinadas no âmbito social, mas também pela normatização daquilo que as mídias impõem como belo. Nesse sentido, as mídias, especialmente as redes sociais e a internet como um todo são responsáveis pela propagação de informações, imagens e produtos que na maior parte das vezes não correspondem à realidade (Madureira, 2018). Com isso, ao não se identificar com esses modelos e atitudes, o indivíduo percebe-se fora dos padrões estabelecidos, aumentando assim os níveis de insatisfação corporal e gerando, muitas vezes, um comportamento alimentar perigoso (Izydorczyk *et al.*, 2020).

Embora tanto homens quanto mulheres sejam afetados pela mídia, a prevalência de transtornos e distúrbios ligados à alimentação e a dismorfia corporal é significativamente maior entre mulheres adultas e adolescentes, principalmente quando a mídia tradicional e as redes sociais reforçam constantemente a afirmação de que o valor de uma mulher está fortemente ligado à sua aparência física (Berehulka, 2018). Sobre isso, pode-se concluir que;

Diariamente, depara-se com um mundo de falsas imagens, de aparências construídas. A mídia trata a imagem da mulher por um ideal de perfeição, apresentando figuras de um corpo construído artificialmente. Define-se, de forma padronizada, o que é beleza feminina, e esse conceito é apresentado na mídia como um atributo essencial na vida de todas as mulheres (Berehulka, 2018, p.18).

Assim, entende-se que a mídia, em suas várias formas, como televisão, revistas, redes sociais e publicidade, frequentemente disseminam imagens e mensagens que reforçam a existência de um corpo ideal. Nas últimas décadas, o corpo magro, definido e sem imperfeições tem sido retratado como sinônimo de beleza e sucesso (Berehulka, 2018). Esse ideal estético pode criar uma pressão constante para que os indivíduos, principalmente adolescentes que estão em formação física e psicológica, busquem ajustar sua aparência física para se encaixar nesses padrões, os quais são, em sua maioria, irreais (Silva, 2018).

Segundo Castro (2020), a mídia não apenas reforça padrões corporais, mas também repreende os corpos fora desses padrões e normaliza comportamentos que podem desencadear ou piorar os transtornos e distúrbios alimentares. Programas de televisão, revistas e influenciadores propagam, muitas vezes, milagrosas dietas extremas e rotinas extenuantes de exercício físico, promovendo uma cultura de insatisfação corporal.

De acordo com Bittar e Soares (2020) e Castro (2022), os adolescentes, ao se sentirem insatisfeitos com sua imagem corporal, podem desenvolver sérios problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e isolamento social. Isso ocorre por sentirem-se inadequados e pressionados a alcançarem o corpo ideal e perfeito, aumentando a vulnerabilidade emocional e desencadeando comportamentos autodestrutivos nesse grupo. A pressão midiática, combinada com outros fatores, como o ambiente familiar e a influência de amigos, contribui para a formação de um ciclo de insatisfação e autocrítica que pode, em grande parte das vezes, resultar em comportamentos alimentares desordenados.

O crescimento da mídia possibilitou uma expansão de informações sobre saúde, alimentação e dieta; porém, como muito do que é propagado cria ideais distantes da realidade, houve também um aumento na ocorrência de transtornos e distúrbios alimentares. Nesse contexto, Jiménez-Marín *et al.* (2020) defendem a necessidade da alfabetização midiática com intuito de prevenir o aparecimento dos transtornos e distúrbios alimentares, com ênfase para a educação relacionada ao consumo de conteúdo.

Assim, compreende-se que para combater os efeitos prejudiciais da mídia sobre os adolescentes, é essencial promover a educação sobre a influência midiática na construção da imagem corporal; ensinando-os a reconhecer a manipulação de imagens e as mensagens não realistas, mitigando os impactos negativos que podem ocorrer. Sendo assim, faz-se necessária a promoção de uma visão mais saudável e inclusiva do corpo, que celebre a diversidade e o bem-estar acima de ideais de beleza rígidos, conscientizando os adolescentes, mas também os pais e educadores (Bittar; Soares, 2020; Jiménez-Marín *et al.*, 2020).

Os transtornos e distúrbios alimentares em adolescentes

Conforme explicam Oliveira *et al.* (2020), a diferença entre transtorno e distúrbio alimentar está no fato de que os distúrbios se caracterizam por comportamentos alimentares extremos, e que podem afetar física e psicologicamente os indivíduos afetados, como a compulsão alimentar, obsessão por alimentos saudáveis (ortorexia) e aversão a alimentos que possam ser considerados não saudáveis. Já os transtornos alimentares são mais graves e representam um risco maior, pois podem gerar consequências sérias para a saúde do indivíduo, afetando a autoestima, a saúde física (problemas cardíacos, desnutrição e outros) e a saúde mental (dismorfia corporal). Enquadram-se a anorexia nervosa (restrição alimentar extrema), transtorno compulsivo alimentar periódico (compulsão sem purgação) e bulimia nervosa (compulsão com purgação).

Os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou no funcionamento psicossocial. São descritos critérios diagnósticos para pica, transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo/evitativo, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar (DSM-V, 2014, p.329).

O DSM-V (2014) revisado em 2023 (DSM-5-TR) apresenta conceitos que possibilitam compreender o comportamento alimentar como respostas comportamentais ou sequenciais associadas ao ato de alimentar-se, maneira ou modos de se alimentar e padrões rítmicos da alimentação. Esse tipo de comportamento é influenciado por condições sociais, demográficas e culturais, pela percepção individual e dos alimentos, por experiências prévias e pelo estado nutricional. O impacto sociocultural no padrão alimentar e no desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares tem sido estudado mais frequentemente avaliando-se os costumes familiares e as informações veiculadas pelos meios de comunicação em massa. Essas questões afetam principalmente adolescentes do sexo feminino, sendo estimado que a cada 62 segundos uma pessoa morre como consequência direta de um transtorno ou distúrbio alimentar, sendo responsável pela maior taxa de mortalidade entre todos os transtornos mentais (Moreira *et al.*, 2017).

Segundo Castro (2020), os transtornos alimentares têm se tornado uma preocupação crescente, especialmente entre adolescentes. A adolescência é marcada por mudanças físicas, emocionais e psicológicas, e durante esse período, a autopercepção e a construção de sua imagem corporal pode ser profundamente influenciada por diversos fatores. Entre esses fatores, a mídia desempenha um papel crucial, promovendo padrões estéticos que são, geralmente, inalcançáveis e potencialmente prejudiciais.

A exposição constante a essas imagens pode distorcer a percepção daquilo que é saudável. Pesquisas de Moreira *et al.* (2017) indicam que adolescentes que passam mais tempo nas redes sociais tendem a ter uma visão mais negativa do próprio corpo, o que pode levar ao início de comportamentos alimentares desordenados, como dietas restritivas, exercícios compulsivos e até o uso de substâncias perigosas para perder peso. A pesquisadora Rachel Rodgers (2016), especialista em imagem corporal e saúde mental, afirma que “a mídia perpetua ideais estéticos irreais que pressionam os jovens, particularmente as meninas, a buscar uma magreza extrema, contribuindo para o surgimento de transtornos alimentares como anorexia e bulimia, além de aumentar a insatisfação com o próprio corpo” (Rodgers; Melioli, 2016, p.152).

Nesse contexto, segundo Bittar e Soares (2020) as redes sociais configuram-se como espaços onde adolescentes estão constantemente expostos a imagens e vídeos de indivíduos que se encaixam nos padrões estéticos impostos, mesmo que isso não seja efetivamente real. Isso cria uma comparação constante, levando muitos jovens a sentir que suas próprias aparências são inadequadas. O fenômeno das *selfies* e a constante busca por validação através de curtidas e comentários pode amplificar sentimentos de inadequação e insegurança corporal, fatores que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares, sendo alguns prevalentes em adolescentes, como a anorexia, os quais serão descritos a seguir:

- **Anorexia Nervosa (AN)** – caracteriza-se pela restrição severa da ingestão de alimentos, orientado pelo intenso medo de ganhar peso. A dismorfia ou desvio da imagem corporal faz com que, ao olhar-se no espelho, o indivíduo ainda veja um corpo fora do padrão estabelecido, mesmo que esse corpo já esteja abaixo do peso recomendado

(Berehulka, 2018). Enquanto se vê com um peso elevado, pratica restrições alimentares em busca de uma perda de peso excessiva. Além da desnutrição que pode decorrer da AN, vários outros problemas de saúde podem ocorrer, como arritmia cardíaca, cianose periférica, amenorreia, perda de massa óssea e em casos extremos, pode conduzir ao óbito (Oliveira *et al.*, 2020). Segundo Silva (2021), a AN pode ser purgativa ou restritiva, sendo que na purgativa observa-se a ocorrência de diarreia, vômito e prática de atividades físicas extremas com foco no emagrecimento; já na restritiva, verifica-se ações ligadas diretamente à ingestão alimentar, como alimentação limitada, jejuns prolongados e quantidades mínimas de refeições.

- **Bulimia Nervosa (BN)** – conforme explicam Oliveira *et al.* (2020), a BN é caracterizada pelo anseio em perder peso de maneira acelerada; é marcada por episódios de ampla ingestão de alimentos (compulsão alimentar) seguida de comportamentos compensatórios, como vômitos induzidos, excesso de exercícios e uso de laxantes no intuito de evitar ao máximo o ganho de peso. Os autores também apontam para o uso de diuréticos, realização de dietas indevidas e jejuns. Pode ser purgativo com a autoindução ao vômito, uso de diuréticos e laxantes; ou não purgativo com a realização de dietas extremamente longas e restritivas e/ou atividades físicas extenuantes. De acordo com Silva (2021), diferente do que acontece na AN, o indivíduo conserva seu peso normal ou até sobrepeso, não sofrendo com a diminuição brusca de peso; porém pode apresentar sangramentos e irritações no trato digestivo, redução do esmalte dentário e outros problemas bucais e redução do metabolismo, como resultado da autoindução ao vômito.
- **Transtorno de Compulsão Alimentar** – os indivíduos com esse transtorno tendem a consumir grandes quantidades de alimentos em curtos períodos de tempo, sem comportamento compensatório, diferente do que ocorre na AN e na BN, podendo levar à obesidade e outras complicações de saúde correlacionadas. Oliveira *et al.* (2020) apontam para a sensação de culpa e vergonha que geralmente acompanham esses indivíduos, pela quantidade ingerida e falta de domínio sobre o ato de alimentar-se. É definida como uma doença

psicológica que causa um desequilíbrio entre comer sem estar com apetite ou não parar de comer mesmo estando saciado. A pessoa com esse transtorno pode apresentar quadros de compulsão relacionada a acontecimentos específicos ou episódios de compulsão alimentar periódicos.

Apresentados os principais transtornos e distúrbios alimentares que afetam, em grande escala, os adolescentes e demais indivíduos com questões relacionadas à aceitação da autoimagem corporal, torna-se importante atentar para a necessidade de tratamento adequado (Silva, 2021). O tratamento deve ter o estado nutricional adequado como finalidade, sendo o paciente acompanhado por nutricionista, mas também por toda uma equipe multidisciplinar, envolvendo psicólogo, psiquiatra e outras terapias cognitivo comportamental. Dalle Grave *et al.* (2015) aponta também para a importância da terapia familiar para a compreensão dos transtornos e distúrbios alimentares. Além da educação midiática defendida por Jiménez-Marín *et al.* (2020), a educação nutricional é também de igual importância (Oliveira *et al.*, 2020).

RESULTADOS

Dentro da temática “*transtornos alimentares*”, “*adolescência*”, “*mídia*” e “*psicologia*” foram encontrados 87 artigos e selecionados 13 publicações para a discussão. Foram aplicados critérios de exclusão, através dos quais foram eliminados 14 por não estarem em Língua Portuguesa, 21 por não estarem completos ou tratar-se de resumos para anais, 7 por não apresentarem referências bibliográficas, 16 por não estarem totalmente dentro do tema proposto e 16 que se enquadravam em mais de um critério para exclusão.

Após a busca com os termos combinados e isolados, foi observado e cumprido os critérios para a exclusão, tendo restado 13 publicações que foram analisadas, primeiramente, pela leitura do resumo e em seguida pela leitura e fichamento dos textos completos. As publicações serão apresentadas a seguir na tabela 1:

Tabela 1 – Publicações utilizadas na discussão

Título	Autoria	Ano	Origem
Uso de redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiras	Ariana Galhardi Lira, Aline de Piano Ganen, Aline Sinhorini Lodi, Marle dos Santos Alvarenga	2017	SciELO Brasil
Feminino midiático e quebra de padronização nas representações visuais de beleza	Ana Paula Berehulka	2018	Google Acadêmico
Mídia e comportamento alimentar na adolescência	Carime Bittar, Amanda Soares	2020	SciELO Brasil
Influência da mídia nos Transtornos Alimentares em adolescentes: revisão de literatura	Paula Alvim Lopes, Larissa Alexandra da Silva Neto Trajano	2021	Google Acadêmico
A influência da mídia no desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes	Andréia Marcelino Da Silva	2021	Google Acadêmico
A influência da mídia social no desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes	Maxiwilen Rocha Marques, Milton Davi Pires Sanches, José Carlos de Sales Ferreira	2021	SciELO Brasil
Influência da mídia nos transtornos alimentares e de autoimagem em adolescentes	Roberto Nascimento de Albuquerque, Bianca Penha Cabral, Gabriela do Nascimento Dias Gomes, Isabela da Silva Batista, Ritielly Rodrigues Schneider	2021	Google Acadêmico
Transtorno alimentar e a influência da mídia: revisão sistemática integrativa	Larissa Pontes Roque Lima, Cynthia Cassoni	2022	Google Acadêmico
A influência da mídia no comportamento alimentar entre os adolescentes: Transtornos alimentares anorexia nervosa e a bulimia nervosa	Cintia Matos Lopes, Omero Martins Rodrigues Junior	2022	Google Acadêmico
A influência da mídia no comportamento alimentar de adolescentes	Sarah Beatriz Alves De Oliveira	2022	Google Acadêmico
A influência das redes sociais nos transtornos alimentares em adolescentes	Laudele Vitória Machado	2022	Google Acadêmico
Transtornos alimentares na adolescência: as sequelas do influxo midiático e social	Vinícius Ap Pimenta dos Santos, Natália Michelato Silva	2023	Google Acadêmico
A influência das redes sociais para o desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes	Andreza de Oliveira Lima Duarte, Markysia Ruth Gomes Lisboa, Lielton Maia Silva	2024	Google Acadêmico

Fonte: os autores (2024).

Apresentadas as publicações, a seguir será realizada a discussão entre o dados obtidos, tendo como foco o papel das mídias no desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares, especialmente em adolescentes.

Discussão

O corpo humano, especialmente o corpo feminino sempre foi objeto de adoração e utilizado para vender produtos, lugares e personalidades, gerando muitas vezes um sentimento de não pertencimento diante dos corpos construídos de acordo com a padronização corporal (Berehulka, 2018). Corroborando, Santos e Silva (2023) afirmam que sob influência da mídia, o corpo magro é valorizado e o corpo gordo é rejeitado. Destacam também que a mídia, através da evolução digital, ampliou em grande escala sua influência sobre a construção de todo corpo social, moldando assim os indivíduos, especialmente os mais vulneráveis, como é o caso dos adolescentes.

Conforme evidencia Silva (2021), a mídia é responsável por ditar parâmetros para o corpo perfeito, sendo magro e malhado para as mulheres e com músculos definidos para os homens, constituindo-se em algo irreal para a maior parte das pessoas. A autora ainda destaca que é comprovado que a mídia é responsável por estimular disfunções da imagem corporal (dismorfia). No mesmo sentido, Marques, Sanches e Ferreira (2021), complementam apontando que os adolescentes são os mais suscetíveis à influência da mídia, fazendo com que muitas vezes, esse grupo busque métodos inadequados de emagrecimento visando atingir os ideais de corpo propagados.

Segundo Duarte, Lisboa e Silva (2024), a adolescência é um período marcado por mudanças físicas e psicológicas que ocorrem de maneira rápida e geralmente intensa. Para Bittar e Soares (2020), durante a adolescência existe uma maior autonomia na tomada de decisões, incluindo nisso as escolhas alimentares, o que resulta, muitas vezes, em comportamentos alimentares inadequados. As autoras explicam também que o maior acesso à mídia durante o período da adolescência tem sido amplamente relacionado com os altos índices de insatisfação corporal, ampliando os riscos de transtornos e distúrbios alimentares.

De acordo com Bittar e Soares (2020), os adolescentes são mais propensos aos efeitos da mídia sobre a construção corporal e os ideais de corpo perfeito; provocando sentimentos de inadequação, não pertencimento, insatisfação com a autoimagem, baixa autoestima e outros. Lopes e Trajano (2021) concordam com Bittar e Soares (2020) ao afirmar que a adolescência tem como base o

pertencimento, e não ter um corpo padronizado pode gerar a exclusão social; colocando esse grupo como um dos mais vulneráveis à influência midiática na construção corporal, podendo resultar em transtornos e distúrbios alimentares.

Como informam Marques, Sanches e Ferreira (2021), toda essa construção midiática em relação ao corpo perfeito e os efeitos que produzem sobre alguns indivíduos, faz com que possa ocorrer uma inconformidade visual e psicológica em relação ao próprio corpo, podendo incorrer em insatisfação, depressão, ansiedade e distúrbios e transtornos alimentares. Segundo Lima e Cassoni (2022), o corpo tem uma importância extrema no atual contexto social e as mídias sociais são, em grande parte, responsáveis por influenciar os indivíduos e sua relação com o próprio corpo. Assim, *Instagram*, *Tik Tok*, *Facebook* e outras redes sociais são responsáveis por apresentar uma realidade distante da maior parte das pessoas e influenciá-las a buscar esse corpo inatingível.

Corroborando com os demais autores, Machado (2022) aponta para as mudanças corporais e identitárias que ocorrem na adolescência e o risco que as redes sociais e a mídia como um todo podem oferecer. A autora ressalta que as mídias sociais influenciam de maneira direta os adolescentes que, muitas vezes, acabam por adotar hábitos não saudáveis em relação à alimentação e a forma como enxergam seu corpo, ampliando os riscos para desenvolvimento de anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar. Para Albuquerque *et al.* (2021), a mídia define e propaga padrões de beleza inacessíveis, e essas representações sociais de um corpo esguio, belo, sem gordura e com músculos definidos são fatores complexos que desencadeiam problemas de ordem mental e alimentar.

Concordando com Albuquerque *et al.* (2021) e Machado (2022), Oliveira (2022) destaca que o modelo corporal midiático está cada vez mais presente e é associado à busca inalcançável pelo corpo perfeito, sendo possível compreender que um número cada vez maior de adolescentes adota métodos inadequados, com dietas extremamente restritivas, exercícios extenuantes, uso de fármacos sem orientação médica, hábito de purgação e outros. Lira *et al.* (2017) destacam que cada vez mais as mídias sociais reforçam os padrões de beleza e os ideais que são inaccessíveis, impactando negativamente na autopercepção da imagem corporal.

Segundo Albuquerque *et al.* (2021), nos adolescentes, os transtornos alimentares mais comumente encontrados e advindos da influência da mídia são a bulimia nervosa e a anorexia nervosa, que surgem pelo desejo e busca pelo corpo

perfeito idealizado nas redes sociais e outros meios midiáticos. Lopes e Júnior (2022) concordam e indicam que o grupo mais vulnerável ao desenvolvimento dos transtornos alimentares por influência da mídia são os adolescentes, especialmente o grupo feminino. Os autores enfatizam que os diagnósticos da bulimia nervosa e da anorexia nervosa apontam para prejuízos psicossociais e sintomas emocionais como ansiedade, depressão, sentimento de inferioridade e atitudes de submissão, sendo essencial a identificação dos adolescentes e indivíduos em geral que estejam em risco, com intuito de evitar o agravamento de patologias mais sérias.

Em suma, foi possível compreender que todos os autores concordam quanto aos riscos que as mídias, especialmente as redes sociais, podem ocasionar e contribuir para o desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares e outras questões de saúde mental. É um consenso que entre todos os grupos mais vulneráveis a esses riscos, as adolescentes são as mais propensas a serem afetadas, mas consideram que os adolescentes de modo geral são suscetíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mídia exerce uma forte influência sobre o desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares, configurando-se como um fenômeno complexo e multifacetado. Embora não se possa afirmar que a mídia seja a única responsável, ela claramente desempenha um papel importante na formação dos ideais de beleza e na promoção de ideais corporais inatingíveis. Assim, é essencial promover intervenções que incentivem o consumo crítico de mídia visando o desenvolvimento positivo da imagem corporal. A mídia exerce uma poderosa influência sobre os adolescentes, especialmente no que se refere à construção da imagem corporal. Os ideais de beleza irreais e a constante exposição a esses padrões podem culminar no aparecimento de transtornos alimentares. Para reduzir esse impacto, é fundamental promover a conscientização e a educação sobre os perigos da busca pelo "corpo perfeito", além de fomentar a aceitação e o respeito pela diversidade corporal.

A análise da influência midiática no desenvolvimento de transtornos e distúrbios alimentares aponta para uma relação significativa entre o consumo de conteúdos midiáticos e a normalização de padrões estéticos irrealistas. A promoção

de corpos extremamente magros como padrões de beleza, especialmente em mídias sociais, filmes, revistas e propagandas, exerce uma pressão considerável sobre indivíduos, particularmente mulheres jovens, contribuindo para a insatisfação corporal, baixa autoestima e hábitos alimentares inadequados.

Estudos revisados ao longo deste trabalho destacam que a exposição prolongada a esses padrões midiáticos pode amplificar vulnerabilidades psicológicas preexistentes, levando ao desenvolvimento de transtornos como anorexia nervosa e bulimia. Além disso, as novas mídias digitais, com algoritmos que reforçam conteúdos de corpo perfeito, acentuam o impacto negativo, criando um ciclo de comparação social e autocrítica.

Portanto, é fundamental que futuras pesquisas continuem a explorar intervenções preventivas e educativas, a fim de promover uma visão mais crítica sobre os padrões midiáticos e estimular uma percepção corporal positiva. Para evitar que a mídia influencie o desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes, é essencial promover uma educação crítica sobre os padrões de beleza impostos, incentivar a autoestima e a valorização da diversidade corporal, além de oferecer suporte emocional e ambientes saudáveis tanto online quanto offline.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, R. N. de; CABRAL, B. P.; GOMES, G. N. D.; BATISTA, I. da S.; SCHNEIDER, R. R. Influência da mídia nos transtornos alimentares e de autoimagem em adolescentes. **Revista Destaques Acadêmicos**, Lajeado, v. 13, n. 3, 2021.

BARROS, Y.I.B. **Imagem corporal e a influência da mídia na construção do corpo feminino**. 2019. TCC (Graduação em Enfermagem) -Universidade Católica Do Salvador, Salvador, 2019.

BEREHULKA, A. P. **Feminino midiático e quebra de padronização nas representações visuais de beleza**. 90 f. 2018. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Comunicação). Universidade Estadual de Londrina. 2018.

BITTAR, C.; SOARES, A. Mídia e comportamento alimentar na adolescência. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 28, p. 291308, 2020.

CASTRO, L.O. **A Influência da mídia sobre a imagem corporal e os distúrbios/transtornos alimentares**: anorexia e bulimia nervosa. Rio de Janeiro: BE, 2020. Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/saude/a-influencia-midia-sobreimagemcorporalosdisturbios-.htm>. Acesso em: 5 set. 2024.

DALLE GRAVE, R.; CALUGI, S.; SARTIRANA, M.; FAIRBURN, C. G. **Terapia cognitivo-comportamental transdiagnóstica para adolescentes com transtorno alimentar que não estão abaixo do peso**. *Investigação e terapia comportamental*. 73, 79-82. 2015.

DSM-V. Revisado em 2023 (DSM-5-TR) **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

DUARTE, A. O. L.; LISBOA, M. R. G.; SILVA, M. S. **A influência das redes sociais para o desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes**. v. 6 n. 2: I INOVAEDUC: Inovação, Educação e Sustentabilidade Social no Vale do Salgado. 2024.

FERNANDES, K. **Impacto das mídias sociais sobre a insatisfação corporal e risco de transtornos alimentares e depressão em estudantes da universidade federal de Ouro Preto**. 2019. Monografia (Curso de Graduação em Nutrição) -Universidade federal de ouro preto –UFOP, Ouro Preto, 2019.

IZYDORCZYK, B.; SITNIK-WARCHULSKA, K.; LIZIŃCZYK, S.; LIPOWSKA, M. **Padrões Sócio-Culturais Promovidos pelos Meios de Comunicação Social como Preditores de Comportamento Restritivo e Bulímico**. *Front Psychiatry*., 11,506. 2020.

JIMÉNEZ-MARÍN, G.; ZAMBRANO, R. E.; GALIANO-CORONIL, A.; RAVINA-RIPOLL, R. Avaliação de alimentos e bebidas dirigido a crianças espanholas através de dispositivos móveis: um estudo na perspectiva do marketing

social e da gestão da felicidade. **Int. J. Environ. Res. Public Health.**, 17 (14), 5056. 2020.

LIRA, A. G.; GANEN, A. P.; LODI, A. S.; ALVARENGA, M. dos S. **Uso de redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiras.** J. Bras. Psiquiatr. 66 (3). Jul-Sep. 2017.

LIMA, L. P. R.; CASSONI, C. Transtorno alimentar e a influência da mídia: revisão sistemática integrativa. **Revista Contemplação**, (28), Ed. Especial, p.106-115. 2022.

LOPES, C. M.; JUNIOR, O. M. R. **A influência da mídia no comportamento alimentar entre os adolescentes:** transtornos alimentares anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Research, Society and Development, v. 11, n. 13, e404111335648, 2022.

LOPES, P. A.; TRAJANO, L. A. da S. N. **Influência da mídia nos Transtornos Alimentares em adolescentes:** revisão de literatura. Research, Society and Development, v. 10, n.1, e20910111649, 2021.

MACHADO, L. V. **A Influência das Redes Sociais nos Transtornos Alimentares em Adolescentes.** 2022. 26 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Faculdade Anhanguera de São José dos Campos, São José dos Campos, 2022.

MADUREIRA, B. **Do olhar ao fazer criativo no universo das #instafitness.** Polêmica, 18(2), 87-104. 2018.

MARQUES, M. R.; SANCHES, M. D. P.; FERREIRA, J. C. de S. A influência da mídia social no desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes. RECIMA21 - **Revista Científica Multidisciplinar.** v.2, n.5. 2021.

MOREIRA, D. E.; PINHEIRO, M. C.; CARREIRO, D. L.; COUTINHO, L. T. M.; ALMEIDA, K. T. C. L. de; SANTOS, C. A.; COUTINHO, W. L. M.; RICARDO, L. C. de P. Transtornos alimentares, percepção da imagem corporal e estado nutricional: estudo comparativo entre estudantes de Nutrição e Administração. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição - RASBRAN**, [S. I.], v. 8, n. 1, p. 18–25, 2017.

Disponível em: <https://www.rasbran.com.br/rasbran/article/view/232>. Acesso em: 8 set. 2024

OLIVEIRA, A. P. G. de; FONSECA, I. R.; ALMADA, M. O. R. V.; ACOSTA, R. J. L. T.; SILVA, M. M.; PEREIRA, K. B.; NASCIMENTO, P. L.; SALOMÃO, J.O. Transtornos alimentares, imagem corporal e influência da mídia em universitárias. **Rev enferm UFPE**. 14:e245234. 2020.

OLIVEIRA, S. B. A. **Influência da mídia no comportamento alimentar de adolescentes**. 34fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Faculdade Pitágoras, São Luís, 2022.

RODGERS, R. F.; SLATER, A.; GORDON, C. S.; MCLEAN, S. A.; JARMAN, H. K.; PAXTON, S. J. Relações longitudinais entre internalização do ideal mediático, comparação social entre pares e insatisfação corporal: implicações para o modelo de influência tripartido. *Psicologia do desenvolvimento*. **Developmental psychology**, v. 51, n. 5, p. 706-713, 2015.

SANTOS, V. P. dos; SILVA, N. M. **Transtornos alimentares na adolescência: as sequelas do influxo midiático e social**. *Libertas Faculdades Integradas- Número1- Volume12- 2023*.

SILVA, G.L. **Influência da mídia sobre o comportamento alimentar e imagem corporal em universitários**. Monografia (Curso de Graduação em Nutrição) - Universidade federal de Pernambuco, Recife, 2018.

SILVA, Andréia Marcelino da. **A influência da mídia no desenvolvimento de Transtornos Alimentares em adolescentes**. 2021. 27p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Faculdade Anhanguera, Caxias do Sul, 2021.

VIANNA, M.; NOVAES, J. V. **Compulsão alimentar**: uma leitura psicanalítica. *Polêmica*, 19 (2), 84-103. 2019.